

ПРОЄКТУВАННЯ НАСТІННОГО КАЛЕНДАРЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБРАЗІВ ДОМАШНІХ ДУХІВ (СЛОВ'ЯНСЬКА МІФОЛОГІЯ)

Борисова Світлана ¹ [0000-0003-0610-644X], Семенова Євгенія ² [0009-0003-6237-3232]

¹ Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну навчально-наукового інституту мистецтв, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна, svitlana.borysowa@gmail.com

² Здобувачка вищої освіти 3 курсу навчально-наукового інституту мистецтв, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна, yugynka@gmail.com

Анотація. Розглянуто можливості інтеграції образів слов'янської міфології в сучасний графічний дизайн, зокрема як засіб збереження культурної спадщини, підвищення естетичної привабливості продукції. Особливу увагу приділено дослідженню потенціалу популяризації міфічних істот, таких як домашні духи, через їх адаптацію у графічних концепціях. Обґрунтовано доцільність використання етнічних міфічних образів у проєктуванні настінних календарів, які подають символіку місяців календарного року через асоціативний зв'язок із конкретними міфічними персонажами. Проаналізовано етапи створення настінного календаря, від вивчення культурного контексту, розробки ілюстрацій до верстки й підготовки до друку. Наведено приклад реалізації настінного календаря, де образи домашніх духів слов'янської міфології відображаються через призму змін пір року і відображення характеристик етнообразів. Дослідження демонструє, що використання слов'янських етнообразів у дизайні є інструментом популяризації національної культури, водночас задовольняючи запит на оригінальну та культурно значущу поліграфічну продукцію.

Ключові слова: слов'янська міфологія, проєктування, дизайн, об'єкт графічного дизайну, поліграфічне видання, календар.

Дослідження останніх років демонструють невпинну зацікавленість сучасного українського суспільства у зверненні до притаманних народу етнічних образів, традицій, вірувань (Борисова, 2011; Кравченко, 2022). Так, А. Король (Король, 2013) розглядав методичні аспекти трансформації етнічних

зображувальних мотивів у графічному дизайні. А. Грицай і О. Мельник (Грицай, 2021) переймалися ідентифікацією візуально-образної мови міфологічного образу в ілюстрації та творах графічного дизайну, класифікацією персонажів української міфології і виявленням тенденцій використання міфологічної тематики. Нами приверталась увага до побутування етнічних симулякрів в графічному дизайні (Борисова, 2023), був проведений аналіз українського ринку поліграфічної продукції щодо використання міфічних образів у об'єктах графічного дизайну.

Отримано висновки, що значна частка міфічних персонажів не має поширення через недостатній обсяг інформації про їх побутування або замовчується через їх негативні характеристики. З іншого боку, образи популярних міфічних істот представлені у вигляді стікерпаків, пазлів, настільних ігор, на одязі, ювелірних виробів, канцелярії, товарах для побуту, аксесуарах, іграшках, обкладинках книг, продукції езотеричного характеру (Борисова, 2023: 30-31). Вважаємо, що з метою популяризації маловідомих міфічних образів необхідно використовувати об'єкти дизайну, які зацікавлять та стануть в нагоді широкому колу споживачів впродовж відносно тривалого часу. Таким об'єктом, зокрема, може стати календар, оскільки він є одним з найширше застосованих по тривалості та кількості взаємодій серед різних видів поліграфічної продукції, поєднує в собі інформаційні, функціональні й естетичні аспекти (Gong, 2016). Календар має широку цільову аудиторію – від дітей, яких приваблює яскраве, тематичне, цікаве візуальне оформлення поліграфічної продукції, до дорослих, для яких календар базово слугує системою структурування та використання часу.

Оскільки в залежності від потреб та призначення календарі бувають різних видів (настільний, настінний, календар-будиночок, кишеньковий календар, плакатний календар тощо), з метою популяризації міфічних етнообразів необхідно обрати такий тип календаря, що здатен розкрити закладену ідею, тематичне спрямування, матиме достатній розмір для зручності використання, як з огляду на орієнтацію в часових проміжках, та і з огляду на інформаційну складову. При створенні дизайну такого виду поліграфічної продукції необхідно також враховувати технологічні, інформаційні й художні аспекти аби досягти найбільшої впливовості календаря. За підсумками проведеного дослідження було обрано проєктування настінного перекидного календаря.

З метою популяризації маловідомих міфічних образів слов'янської міфології було виокремлено окрему, більш вузьку тему – домашні духи через її непоширеність у дизайн-проєктах. До питання популяризації домашніх духів слов'ян звернено увагу в книгах Д. Корній «Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи» та О. Кононенко «Українська міфологія. Духи, персони, обряди». Домашні духи символізують побутовий спокій, добробут та гармонію, вважаються охоронцями дому та сім'ї, вони здатні створити атмосферу захищеності від негативних зовнішніх й підсвідомих, внутрішніх чинників, сприяти знаходженню людиною опори в житті. З інформаційною метою

важливо, щоб календар не лише надавав загальні відомості про міфологічні образи. Можливе залучення невеликих описів про зображуваних істот, що допоможе користувачу глибше познайомитися з темою, а також сприятиме виникненню зацікавленості етнообрусами.

Процес проєктування тематичного настінного календаря відбувається в кілька етапів. Початковим етапом, що передує проєктуванню, є дослідження за обраною темою. Адже образ кожної міфічної істоти має візуалізуватися у відповідності до історичних або фольклорних джерел задля збереження їх достовірності. Міфічні образи варто вивчати, зважаючи на варіації регіональних традицій, символізм та характер персонажів. В результаті утворюється вибірка яскравих, колоритних персонажів, на основі яких врешті базуватиметься концепція настінного календаря. Наступним етапом є відбір персонажів та розробка ескізів. У реалізованому нами проєкті було запропоновано наступну відповідність між місяцями року і домашніми духами:

Січень – Домовик. Домовик мешкає в хаті та піклується про неї й жителів, інколи – шкодить. За віруваннями слов'ян, Домовик з'являється в кожній новозбудованій хаті й одразу там заселяється. Січень – перший місяць року, можемо провести паралель з входженням у новий «дім». Свято домовика в Україні відзначається 25 січня, тож логічно пов'язати його образ з січнем.

Лютий – кіт Коловертій. У відповідності до того, що свято kota в країнах Європи відзначається 17 лютого, образ kota Коловертія варто пов'язати з лютим. Крім того, лютий – місяць змін, трансформації, а Коловертія втілює трансформацію духа померлого на зооморфну істоту, що є додатковим аргументом для ототожнення візуалізації цього домашнього духу з лютим.

Березень – Гуменник. Гуменник – це один з помічників домовика, котрий мешкає в гумні, тобто в господарських частинах будівлі. Березень – це перший місяць весни опісля тривалих холодів, а для слов'ян було важливим дочекатися тепла, щоб засіяти городину й поля для нового врожаю. Гуменник же охороняє і зберігає попередні запаси, отже дозволяє людям прожити час до нових жнив.

Квітень – Жировик. Жировик – теж помічник домового, мешкає в оселі по коморах та засіках, у льохах. Це божество сприяє добробуту, охороняє продовольчі запаси від знищення. Аналогічно до березня, квітень – це місяць, коли тепло тільки починає огортати природу, люди починають засівати землю, проте нового урожаю ще нема, відповідно сприяння Жировика полегшує очікування перших сходів.

Травень – Капуш. Капуш – це маленький доброзичливий домашній дух. Він мешкає перед будинком, часто – в кущах бузини (яка квітне у травні, що утворює зв'язок візуалізації духа з цим місяцем), асоціюється з радістю й легкістю, з початком весни (не зважаючи на те, що пізніше в християнстві «очорнили» образ Капуша, наділивши його негативними рисами).

Червень – Жароок. Жароок – за віруванням слов'ян – це дух вогню. У червні відбуваються свята, що пов'язані з культом шани вогню (Купайло), літнє сонцестояння, початок Ярильських свят, тому візуалізація цього образу

дотична до червня.

Липень – Ледащий. Ледащий – це дух соломи. Про нього кажуть, що він запух від сну із соломою в голові. Невід’ємною складовою образу Ледащого є його зображення на сіні. Оскільки жнива починаються в липні, коли на більшості території України достигали зернові, то для візуалізації обрано цей місяць.

Серпень – Конюшник. Домашнє божество Конюшник наділене спроможністю охороняти стайню, зокрема, коней, від лиха чи хвороб. У народі Кінське свято відзначають 31 серпня, у цей день традиційно доглядають за кіньми й готуються до осені. Відповідно, образ Конюшника віднесемо до серпня.

Вересень – Клітник. Клітник теж є одним з помічників Домовика. Він наглядає за речами, перекладає їх з місця на місце. Мешкає в коморі. У вересні люди активно заготовляють запаси на холодну частину року, допомогти в цьому може клітник. Тому його візуалізацію віднесено до вересня.

Жовтень – Сарайник. Сарайник – це домашній бог, котрий оберігає господарчі будівлі від злодіїв та диких звірів. За традиційними уявленнями дикі тварини у жовтні готуються до зимового періоду, мігрують, або намагаються проникнути до людських господарств. Крім того, 4 жовтня відзначають день тварин, тому образ Сарайника гарно співвідноситься з жовтнем.

Листопад – Доманя. Рідко згадують про дружину домовика, яку іменують Доманею. Побутує твердження, що Доманя – це власне жіноче уособлення домовика, образ якої пов’язують з життям і родючістю. Листопад асоціюється з місяцем, коли важливо зберегти родинне тепло, згуртуватися, підготуватися до настання зими. Відповідно, образ Домані пов’язано з листопадом.

Грудень – Пічник. Пічник вважається охоронцем домашнього вогнища. На теренах України існує культ печі. За повір’ям, перед Щедрим вечором піч має піти в танок, а це є святом для Пічника, тому він zarazом пританцює. Таким чином візуалізація духа Пічника відповідає грудню.

Всі ілюстрації розміщено в нижній частині сторінки, щоб не переобтяжувати тло сторінки, більшість композиційних рішень тяжіють до вертикальної симетрії. Назва кожного місяця й календарна сітка наведені чітко по центру у верхній частині сторінки. Оскільки календар має містити інформаційну складову, то крім стандартного змісту із вказанням місяця року та сіткою дат, було сформульовано й наведено короткі описи про кожного домашнього духа. Назви домашніх духів та їх короткі описи наведено в нижній частині сторінок зліва або справа, у відповідності до ілюстрації. Для текстових елементів було використано шрифт Franklin Gothic Heavy із накресленням Bold, який найбільш лаконічно і вдало відповідає загальній пропозиції та тематичній концепції календаря. Кольорова палітра календаря змінюється (від теплих до холодних кольорів) у залежності від асоціацій, пов’язаних з певним місяцем року (див. рис. 1).

Рис. 1. Обкладинка і сторінки настінного календаря : Авторський проєкт

Для проєктування календаря засобами цифрових технологій було використано поєднання двох комп'ютерних програм: Procreate для малювання растрових ілюстрацій і Adobe Illustrator для роботи з текстовими блоками і верстки сторінок настінного календаря. При створенні растрових зображень враховано, що для друку настінного календаря було обрано А3 формат, що є оптимальним рішенням, оскільки обраний розмір календаря дає можливість споживачу чітко та зручно сприймати інформацію, відслідковувати перебіг часу й визначати дати з різної відстані, а також переглядати ілюстрацій образів домашніх духів.

Отже, використання образів слов'янської міфології в сучасному дизайні поліграфічних видань сприяє збереженню та популяризації культурної спадщини, надаючи продукції унікальності та національного колориту.

Використання етнообразів домашніх духів слов'янської міфології у дизайні настінного календаря можна забезпечити завдяки символічному представленню відповідного персонажу кожного місяця, що асоціюється з порою року та характеристиками міфічної істоти. Реалізація настінного календаря з використанням образів домашніх духів демонструє практичну можливість інтеграції міфологічних мотивів у сучасний графічний дизайн, створюючи естетично привабливий і культурно значущий продукт.

Літературні джерела

1. Борисова, С. В. (2011). Етнодизайн як явище сучасної культури. *Гуманізація навчально-виховного процесу*: зб. наук. пр. СДПУ, LIV, 27-32.
2. Борисова, С., & Семенова, Є. (2023). Етнічні симулякри в українському графічному дизайні. *Design, Visual Art & Creativity: Modern Trends and Technologies: Proceedings of IInd International Scientific and Practical Conference (DVAC`23), Zaporizhzhia*, 29-33.
3. Грицай, А., & Мельник О. (2021). Ідентифікація українських міфологічних образів у сучасному графічному дизайні. *Зб. мат-в Міжн. наук.-практ. конф-ї «Актуальні проблеми сучасного дизайну»*, м. Київ, 22 квітня 2021 року. КНУТД, 34-36.
4. Король, А. М. (2013). *Методика трансформації етнічних зображувальних мотивів у графічному дизайні*. Видавництво ПНПУ імені В. Г. Короленка, 56-60.
5. Кравченко, О., Манич, Н., & Федотова, Н. (2022). Демонічні образи в сучасній українській рекламі. *Прикладні комунікаційні технології у системі соціальної діяльності*, 3(40), 88-90.
6. Gong, Y. (2016). New Trends of Small Paper Products Innovative Design – Calendar Design as an Example. *International Journal of Literature and Arts*, 4(6), 90-97.